

**Caractérisation de Parkia biglobosa à Mlomp (Bignona,
Ziguinchor, Sénégal)**

**Characterization of Parkia biglobosa in Mlomp (Senegal,
Ziguinchor, Bignona)**

Babacar FAYE (*),
Maitre de Conférences Titulaire,
Laboratoire de biogéographie,
Département de Géographie,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Email : babacarfaye22@hotmail.com

Ngoné Wagane FAYE,
Etudiante en Master 2,
Laboratoire de biogéographie,
Département de Géographie,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Email : fayengone2710@gmail.com

Virginie Ndébane MADIOUNE,
Laboratoire de biogéographie,
Département de Géographie,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

DOI : [10.5281/zenodo.10065140](https://doi.org/10.5281/zenodo.10065140)

Résumé :

Les faibles rendements agricoles engendrés par les déficits pluviométriques ont poussé les paysans de la Casamance à se livrer à la cueillette des fruits sauvages pour combler leur déficit alimentaire et financier. Ainsi, cette situation crée une surexploitation des espèces végétales amplifiée par la croissance démographique et les feux de brousse qui pourraient freiner la production de certaines espèces. De ce fait, cet article constitue une étude sur le potentiel de *Parkia biglobosa* dans le terroir villageois de Mlomp. Elle a été entreprise pour déterminer la disponibilité de *Parkia* dans ce terroir villageois où les fruits de l'espèce constituent l'organe le plus exploité. Pour la réalisation de cette étude, une méthodologie de recherche, allant de l'inventaire, l'enquête ménage jusqu'aux entretiens, a permis la réalisation des attentes escomptées. Les résultats montrent que l'espèce a un important potentiel de production avec une densité importante et variable. Ainsi, tous les organes de l'espèce sont utiles pour les êtres humains et le fruit constitue plus une valeur économique que sociale. D'après ces résultats, les quantités de fruits exploités restent largement inférieures aux quantités exploitables. Ainsi, à Mlomp, environ 1% du potentiel exploitable est exploitée par les femmes appuyées par leurs enfants. Les enquêtes ont montré que le peuplement de l'espèce est plus important dans les champs et les jachères. Ces résultats révèlent qu'une grande quantité de fruits sont perdus chaque saison, ce qui nécessite une amélioration des techniques d'exploitation et une valorisation de la ressource pour en tirer plus de profit dans le temps.

Mots clés : Potentiel, Disponibilité, Caractérisation, Quantité exploitable, Terroir villageois.

Summary:

Low agricultural yields caused by rainfall deficits have led farmers in Casamance to turn to wild fruit picking to make up for their food and financial shortfalls. This situation has led to the over-exploitation of plant species, amplified by population growth and bush fires, which could curb the production of certain species. This article is therefore a study of the potential of *Parkia biglobosa* in the village of Mlomp. It was undertaken to determine the availability of *Parkia* in this village terroir, where the fruits of the species are the most exploited organ. For this study, a research methodology ranging from inventories and household surveys to interviews was used to achieve the expected results. The results show that the species has significant production potential, with a high and variable density. All the species' organs are useful to human beings, and the fruit has more economic than social value. According to these results, the quantities of fruit harvested remain well below the quantities that can be harvested. In Mlomp, for example, around 1% of the harvestable potential is exploited by women supported by their children. Surveys have shown that the species is more abundant in fields and fallow land. These results show that a large quantity of fruit is lost each season, which means that harvesting techniques need to be improved and the resource valorized in order to raise its profile over time.

Key words: Potential, Availability, Characterization, Exploitable quantity, Village land.

i. Introduction:

En raison des conditions climatiques plus ou moins favorables et de l'hydrologie, la végétation de la Basse Casamance est très abondante (H. Dacosta, 1989 p 31). Cette importance des ressources végétales font que la plupart des populations s'adonne à l'exploitation des produits forestiers ligneux ou non ligneux (I. Sané 2010, p 75). En effet, l'exploitation forestière est une activité qui occupe de la majeure partie des populations de cette zone. Une partie entière est réservée aux produits forestiers non ligneux car peu d'efforts sont fournis et la rentabilité est énorme (Th. B. Diallo, 2003, p 87). C'est pourquoi, les populations casamançaises donnent

beaucoup d'importance à l'exploitation de ces ressources forestières. Ces dernières sont très nombreuses et diversifiées dans le milieu. En Basse Casamance, les espèces comme *Parkia biglobosa*, *Elaeis guineensis*, *Saba senegalensis* et *Detarium senegalensis* ont des intérêts socio-économiques pour la population (I. C. Kane, 2006, p 9). Ces espèces offrent divers biens et services aux habitants plus particulièrement aux femmes et aux jeunes qui s'activent plus à cette activité de cueillette en prélevant de manière différentes les produits ciblés. Mais le prélèvement de ces produits provoque une dégradation que lorsque les cueilleurs utilisent des méthodes qui constituent à ébrancher ou à couper les branches ou les individus porteurs (M. Diop et al. 2011, p 8). C'est pourquoi nous avons ciblé *Parkia biglobosa* parmi ces ressources pour faire cette étude afin de connaître son potentiel et son intérêt socioéconomique dans le terroir de Mlomp en Basse Casamance.

Le potentiel de cette espèce *Parkia biglobosa* dans le terroir villageois de Mlomp reste inconnu car aucune étude ne s'est intéressée à ce sujet. Il s'agit d'une espèce qui est conservée dans les champs de culture pour répondre à un certain nombre de besoins.

Ainsi, pour une meilleure conservation et une gestion durable de l'espèce *Parkia biglobosa*, il faut une connaissance de son état actuel et des menaces qu'elle subit. Donc, il est nécessaire de donner un certain nombre de perspectives pour aider à conserver et valoriser l'espèce. Cette étude contribue à une caractérisation de *Parkia biglobosa* dans le terroir villageois de Mlomp.

1.1 Présentation de la zone d'étude :

Cette étude a été menée dans le terroir villageois de Mlomp situé dans l'Arrondissement de Tendouck, dans le Département de Bignona communément appelé boucle du Blouf⁴⁴, dans la Région de Ziguinchor.

La Commune de Mlomp se localise entre 12°43'10" et 12°50'40" de latitude Nord et entre 16°26'00" et 16°38'00" de longitude Ouest. Elle est limitée au

⁴⁴ C'est une zone située dans le département de Bignona et englobant six (6) Communes dont Thionck-Essyl, Kartiack, Balingore, Diégonne, Mlomp et Magangoulack. L'axe routier principal qui traverse toutes les localités formant le blouf : Diégonne, Kagnaba, Béssire, Dianki, Kartiack, Thiobon, Mlomp, Thionck-Essyl, Djigodji ; Tendouck, Mangoulack, Elana, Diatock, Bagaya Balingore.

Nord par la Commune de Kartiack, au Sud par la Commune de Mangagoulack, à l'Est par les Communes de Diégoune et Balingore, à l'Ouest par le marigot de Diouloulou (N. Sambou, (2012, p 27).

Carte 1: Situation du terroir villageois de Mlomp

La région de Ziguinchor appartient au domaine soudano-guinéen et renferme un écosystème floristique assez intéressant. Elle a une alternance de deux saisons : une saison non pluvieuse qui va de novembre à mai et une saison pluvieuse de juin à octobre (H. Dacosta et al. 2005, p 41).

Figure 6: Evolution interannuelle de la pluviométrie de la station de Ziguinchor de 1991 à 2020 (ANACIM, 2021)

Ces données montrent une alternance d’années déficitaires et d’années excédentaires par rapport à la normale. Nous pouvons diviser la série en deux périodes. La pluviométrie de cette partie de la série est favorable au développement des plantes comme *Parkia biglobosa*. L’extrême précarité des pluies dans le temps et dans l’espace a des conséquences directes sur la végétation, en ce qui concerne sa densité, sa hauteur, ainsi que sa composition floristique (J. B. Ndong, 1995 p 49). La variabilité pluviométrique a un impact sur la régénération et la productivité des espèces. En effet, la production saisonnière des plantes varient en fonction de la quantité de pluie reçue. En outre, *Parkia biglobosa* a tendance à résister à ce phénomène parce que ses racines ont la capacité d’aller chercher l’eau jusqu’à 60 mètres de profondeur (S. Sina, 2006 p 75). C’est ce qui fait qu’il garde ses feuilles presque toute l’année.

1.2 Description de l’espèce :

Parkia biglobosa appartient à la famille des Mimosaceae ou des Fabaceae, sous famille des Mimosoideae (J. Berhaut, 1967). C’est une espèce qui pousse sous plusieurs de conditions écologiques variées (G. Rongead, 2014 p 67):. Nous la rencontrons dans les zones sahéliennes et soudaniennes. Elle est répandue au Sénégal jusqu’au Soudan (J. Berhaut, 1979). *Parkia*

biglobosa peut mesurer jusqu'à 15 m de hauteur selon la région et peut vivre jusqu'à 100 ans. Cette espèce est constituée par des feuilles bipennées alternes. Ces fleurs sont rouges et réunies sous une forme sphérique large de 4 à 5 cm. Elle commence à fleurir entre 5 et 7 ans et ces dernières apparaissent en seconde partie de la saison sèche. Ses fruits sont de longues gousses de 25 à 30 cm suspendues en grappes contenant de nombreuses graines noires enrobées par une pulpe jaune. La production annuelle des fruits varie entre 25 et 130 kg par arbre selon l'année et le site (J. Berhaut, 1979).

1A : L'arbre de *Parkia biglobosa*

1B : les fleurs

1C : La pulpe

1D : les gousses

Photo 1: Arbre, fleurs et fruit de *Parkia biglobosa* (FAYE Ng. W., 2021)

2. Méthodologie :

2.1 La recherche documentaire

Elle consiste à recueillir des informations relatives à notre sujet d'étude. Elle nous a permis de parcourir un certain nombre de documents qui parlent de *Parkia biglobosa* en particulier et de l'exploitation des ressources forestières en général.

2.2 La collecte des données sur le terrain

Elle constitue la seconde étape de l'étude. La collecte des données nous a permis de rassembler les données quantitatives et qualitatives qui nous ont aidés à caractériser et à évaluer la disponibilité de *Parkia* dans le terroir villageois. Le travail de collecte comprend: l'inventaire, les enquêtes de terrain et l'entretien.

2.3 L'inventaire

Il s'agit de mettre en place des outils qui vont permettre d'identifier et de connaître le potentiel de *Parkia biglobosa* dans le terroir de Mlomp et de déterminer son état actuel (B. Faye, 2007, p 25). Pour faire l'inventaire de *Parkia* dans ce terroir villageois, nous avons réalisé des placettes carrées de 30 m de côté, soit une surface de 900m² chacune.

Pour effectuer ce travail, nous avons utilisé un ruban mètre pour délimiter les côtés des placettes, un centimètre pour mesurer la circonférence des arbres, une corde pour délimiter les placettes et des piquets sur chaque coin du carré. L'application mobile topographer nous a permis de prendre les coordonnées géographiques des placettes. Nous avons aussi fait une fiche d'inventaire pour prendre des notes sur les mesures, le nombre d'espèces de la placette et les observations des sites inventoriés. Notre téléphone portable nous a permis de prendre des photos de la zone inventoriée.

Du fait du manque d'information de la répartition des espèces dans le terroir, les placettes sont effectuées sur les différentes zones agricoles et forestières du terroir villageois de Mlomp. Nous avons effectué 25 à Mlomp. En effet, nous avons choisi des emplacements où l'espèce étudiée était présente et dans la placette, toutes les espèces sont recensées. La circonférence des individus de *Parkia* dont le diamètre est supérieur 10 cm est mesurée à 1,30 m du sol.

Des mesures de stratification ont été faites dans chaque placette afin de connaître l'étage dominant de chaque espèce. Ainsi, selon la hauteur, nous avons pu identifier les nérés jeunes ou coupés et adultes. En effet, nous avons subdivisé la structure de *Parkia* en cinq strates :

- La strate de moins de 2m ;
- La strate de 2 à 5m ;
- La strate de 5 à 10m ;
- La strate de 10 de 15m ;
- La strate de plus de 15m.

2.4 Les enquêtes de terrain

Les enquêtes constituent une méthode d'acquisition d'informations au niveau des populations locales. Elles ont principalement pour cible les ménages du terroir réparti en plusieurs quartiers. En effet, cette partie du travail est rendu possible à l'aide d'un questionnaire. Compte tenu du nombre important de concessions dans ce terroir (345 concessions) et le temps consacré à l'étude, nous avons fait un échantillonnage de 30% des concessions en fonction de ces quartiers pour réduire le nombre de ménages à interroger. Le choix des concessions enquêtées est fait par un tirage sans remise de la première concession que chaque quartier en suivant un pas de sondage de trois après l'établissement du plan du village.

Ainsi, nous nous sommes rendu chez le chef de village pour avoir son aval avant de parcourir les concessions échantillonnées pour interroger les ménages sur les différentes utilisations de *Parkia biglobosa*, sur l'état actuel et l'évolution de son potentiel.

Tableau I: Echantillonnage des concessions à enquêter dans le terroir villageois de Mlomp

Terroir	Nombre de concessions	Taux de sondage	Concessions échantillonnées
Mlomp	345	30%	104

Source: ASUFOR/Ng. W.
FAYE, B. FAYE, 2021

2.5 L'entretien

L'objectif de l'entretien est de recueillir des informations sur la connaissance de l'espèce, l'exploitation et l'intérêt de *Parkia biglobosa*. Les entretiens sont faits avec les autorités administratives (les Agents des Eaux et Forêts), les élus locaux (l'Adjoint au maire de la Commune, le chef de village). Nous avons d'abord fait un entretien avec le chef de village pour lui faire part de notre présence dans le village.

Le traitement et analyse de l'information

Cette partie de l'étude est consacrée au traitement, à l'analyse et l'interprétation de l'ensemble des informations. Après la collecte des données, nous avons procédé à un traitement et une analyse des données obtenues. Ainsi, pour le traitement des données collectées, nous allons utiliser les logiciels suivants :

- world pour la saisie et les tableaux ;
- Excel pour le dépouillement des données d'enquête, la confection de tableaux et de graphiques ;
- Arcgis et Qgis pour la réalisation des cartes ;
- Erdas pour déterminer l'occupation du sol.

3. Résultats :

L'inventaire floristique réalisé dans le terroir de Mlomp a permis de ressortir plusieurs aspects du terroir de Mlomp comme la composition floristique, la densité et le taux de régénération de *Parkia biglobosa*.

3.1 Répartition des espèces selon le genre et la famille

L'analyse des données de l'inventaire montre la diversité floristique du terroir étudié. La flore du terroir villageois de Mlomp est riche de 35 espèces réparties en 34 genres et 17 familles.

Tableau II: Espèces recensées dans le terroir villageois de Mlomp en genres et familles.

Espèces	Nom en français	Genres	Familles
---------	-----------------	--------	----------

<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardier	Anacardium	Anacardiaceae
<i>Mangifera indica</i>	Manguier	Mangifera	
<i>Annona senegalensis</i>	Annone	Annona	Annonaceae
<i>Uvaria chamaea</i>	Uvaria de Chama	Uvaria	
<i>Landolphia heudoitii</i>	Liane gohine	Landolphia	Apocynaceae
<i>Saba senegalensis</i>	Liane saba	Saba	
<i>Borassus aethiopicum</i>	Rônier	Borassus	Arecaceae
<i>Elaeis guineensis</i>	Palmier à huile	Elaeis	
<i>Adansonia digitata</i>	Baobab	Adansonia	
<i>Bombax costatum</i>	Kapokier à fleurs rouge	Bombax	Bombacaceae
<i>Cassia sieberiana</i>	Sindian	Cassia	
<i>Daniella oliveri</i>	Santan	Daniella	
<i>Detarium senegalense</i>	Détah du Sénégal	Detarium	Caesalpiniaceae
<i>Dialium guineense</i>	Tamarinier noir	Dialium	
<i>Piliostigma thonningii</i>	Piliostigma thonning	Piliostigma	
<i>Salacia senegalensis</i>	Salacia du Sénégal	Salacia	Celastraceae
<i>Parinari excelsa</i>	Prunier de Guinée	Parinari	Chrysobalanaceae

<i>Parinari macrophylla</i>	Pommier du Cayor		
<i>Cambretum micranthum</i>	Kinkéliba	Cambretum	Combretaceae
<i>Guiera senegalensis</i>	Nger	Guiera	
<i>Terminalia macroptera</i>	Badamier du Sénégal	Terminalia	
<i>Pterocarpus erinaceus</i>	Vêne	Pterocarpu s	Fabaceae
<i>Erythrophleum suaveolens</i>	Arbre de l'épreuve	Erythroph lée	
<i>Icacina senegalensis</i>	Icacina du Sénégal	Icacina	Icacinaceae
<i>Azadirachta indica</i>	Margose	Azadirach ta	
<i>Carapa procera</i>	Touloucouna	Carapa	Meliaceae
<i>Khaya senegalensis</i>	Acajou du Sénégal	Khaya	
<i>Acacia Albida</i>	Acacia blanchâtre	Acacia	
<i>Parkia biglobosa</i>	Néré, Nété	Parkia	Mimosaceae
<i>Prosopis africana</i>	Prosopis d'Afrique	Prosopis	
<i>Albizia adianthifolia</i>	Cheveux de Vénus	Albizia	
<i>Ficus iteophylla</i>	Figuier	Ficus	Moraceae
<i>Alphania senegalensis</i>	Cérisier du Cayor	Alphania	Sapindaceae
<i>Cola cordifolia</i>	Taba	Cola	Sterculiaceae
<i>Vitex doniana</i>	Prune noir	Vitex	Verbenaceae

Source: ASUFOR/Ng. W.
FAYE, B. FAYE, 2021

Nous avons effectué ce classement grâce à Berhaut J. (1979). La famille Caesalpiniaceae est la plus représentée avec six (5) espèces ; suivie par les Mimosaceae (4 espèces) ; ensuite, les Combretaceae et Méliaceae avec chacune trois (3) espèces ; ainsi que les Bombacaceae, les Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Fabacées et Chrysobalanaceae ont 2 espèces chacune; enfin les Celastraceae, Icacinaceae, Moraceae, Sapindaceae, Sterculiaceae et Verbenaceae une (1) espèce chacune.

Le nombre d'individus diffère d'une placette à une autre. Le tableau suivant donne le nombre d'individus de chaque espèce et le nombre total d'individus dans chaque placette pour le terroir villageois de Mlomp.

ESPECIES	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25	TOTAL
<i>Parkia biglobosa</i>	4	4	5	6	5	23	13	12	13	9	9	12	21	13	14	6	5	4	2	9	5	15	9	12	11	
<i>Detarium senegalense</i>		6	6	4	7	15	2						5	3	3		23	3	2	8	4	11	2	2		
<i>Guiera senegalensis</i>	60	70			50	50	20	5			4	20			8	30	25	15	30	30	50	30	60	30	50	
<i>Cambretum micranthum</i>	2	6			18										18	22	5	25	25			5		4	6	
<i>Saba senegalensis</i>		1				37	3	7	10	3	4	1		6	13	10	9	7	5		10	11	21	2	15	
<i>Cassia sieberiana</i>				15	16	20	24	11	5			10			19	6	6	3	7	2	1	8		4	6	
<i>Pterocarpus erinaceus</i>											1															
<i>Cola cordifolia</i>																						1				
<i>Landolphia heudoitii</i>					10			10	5					4	6	15		10	5		13	3	10			
<i>Prosopis africana</i>																	2									1
<i>Icacina senegalensis</i>	30	60	60																	15	50		50	40	40	
<i>Annona senegalensis</i>	8	17	7	8	6		2	6	4			1		3	6	40	20	21	17	12	9	12	14	5	6	
<i>Carapa procera</i>							4		4	1			2						1							
<i>Parinari macrophylla</i>							1						4	9	4				4							
<i>Dialium guineensis</i>	1		1			11	1	7	8			8		12	28	20	28	19	9		3	5	12		1	
<i>Borassus aethiopum</i>	17	1		12	18						1					6				5	23		61	9	87	
<i>Elaeis guineense</i>					6						2	1						1		1	4	4	3	1	3	
<i>Uvaria chamaea</i>	6	3			10	15	5	3	10		1	4		5	8	10	19	15	10	1	13	11	19		25	
<i>Anacardium occidentale</i>	17	9	2	4				1						1	7	3	8	24	2	9	4	21	6	22	15	
<i>Mangifera indica</i>			1		22			1							5	6			2					2		
<i>Piliostigma thonningii</i>		2	1			1	2		2						3					2	2	3	1	2	4	
<i>Adansonia digitata</i>						3																				
<i>Acacia albida</i>						10	2	3	22	9			9	19	6					4	15	30	11	10	10	
<i>Vitex doniana</i>						1		2	3					2		2								1		
<i>Salacia senegalensis</i>						19	3	2	8	1		3		1	2	20			1							
<i>Erythrophleum suaveolens</i>						1									1	3			3							
<i>Ceiba pentandra</i>																						1				
<i>Parinari excelsa</i>			11			1													1		2	1				
<i>Citrus aurantiifolia</i>																									4	
<i>Khaya senegalensis</i>															2		1				1		1			4
<i>Albizzia adianthifolia</i>																			1							
<i>Azadirachta indica</i>														3							1					
<i>Azalia africana</i>						1																		1		
<i>Bombax costatum</i>																			1						1	
Total	145	179	94	49	152	224	82	70	94	24	21	60	36	83	130	197	151	155	122	120	214	162	292	148	286	3

Source: ASUFOR/Ng. W.
FAYE, B. FAYE, 2021

Pour le terroir de Mlomp où nous avons 25 relevés floristiques, la placette 23 enregistre plus d'individus (292 pieds). Elle est suivie par la placette 25 qui compte 286 d'individus. Les placettes 6 et 21 ont respectivement 224 et 214 arbres. Ensuite, les placettes numéro 1, 2, 5, 15, 20, 22 et 24 contiennent un nombre d'individus compris entre 114 et 195. Enfin, les placettes restantes comptabilisent moins de 100 arbres. Les placettes [10 - 11] enregistrent moins de d'individus avec respectivement 24 et 21 individus. Dans le terroir villageois de Mlomp, nous avons recensés au total 3290 arbres.

3.2 Répartition des espèces recensées selon l'abondance/ fréquence

Au niveau du terroir villageois de Mlomp, la répartition des espèces est très inégale. En effet, l'abondance varie d'une espèce à une autre. Elle représente le rapport entre le nombre d'individus d'une espèce donnée et le nombre total d'individus de toutes les espèces recensées. Elle peut s'exprimer en pourcentage et permet de comparer la fréquence des différentes espèces recensées. Dans le graphique ci-dessous, nous avons calculé l'abondance de chaque espèce recensée pour chaque terroir.

Figure 2: Abondance des espèces recensées dans les placettes à Mlomp
 (Source: ASUFOR/Ng. W. FAYE, B. FAYE, 2021)

Pour le terroir villageois de Mlomp, les fréquences varient de 19,37% à 0,03%. L'espèce dominante est *Guiera senegalensis* avec une fréquence de 19,37%. Sa dominance est surtout favorisée par le peu d'importance que lui accorde la population. C'est un signe de l'installation de la sécheresse. En effet, cette espèce n'est pas utilisée à des fins économiques par la population locale. *Icacina senegalensis* est la seconde espèce dominante avec 10,49%. Elle est suivie par *Borassus aethiopum* avec une fréquence de 7,30%. *Parkia biglobosa* (fréquence de 7,27%) occupe la quatrième place. Les autres espèces ont une fréquence de moins 7%. Les espèces les plus faiblement présentes dans les placettes sont *Albizzia adianthifolia*, *Bobax costatum*, *Ceiba pندانtra*, *Cola cordifolia*, *Pterocarpus erinaceus* avec chacune une fréquence de 0,03%. Leur faible fréquence est pour la plupart favorisée par les activités humaines. En effet, la « surexploitation » des produits ligneux et non ligneux des ressources forestières fait que certaines espèces sont sous représentées. C'est l'exemple de *Khaya senegalensis* qui est exploitée pour son bois. Ce dernier est utilisé en menuiserie mais aussi pour la fabrication des pirogues.

3.3 Densité des individus recensés dans le Terroir villageois de Mlomp

Le calcul de la densité des individus recensés dans les placettes permet de ressortir la diversité floristique du Terroir. C'est le rapport entre le nombre total d'individus recensés et la superficie totale inventoriée. Pour obtenir le nombre d'individus à hectare, nous avons convertis les dimensions des placettes en hectare, ce qui correspond à 2,25 ha dans le terroir villageois de Mlomp (25 placettes de 900 m² chacune). Le terroir villageois de Mlomp enregistre 3290 individus soit une densité de 1462 individus/ha selon les résultats d'inventaire.

3.4 Répartition de *Parkia biglobosa* selon la hauteur et la circonférence

3.4.1 Répartition de *Parkia biglobosa* selon la hauteur

Parkia biglobosa est un arbre de grande taille qui peut atteindre plus de 15 m quand il arrive en maturité. La taille permet de de déceler dans l'effectif total le niveau de régénération naturelle c'est-à-dire la différence entre les individus jeunes et adultes.

Figure 3: Répartition de *Parkia biglobosa* selon la hauteur des individus
 (Source: ASUFOR/Ng. W. FAYE, B. FAYE, 2021)

Cette figure montre que les individus compris entre 10 et 15 m sont plus nombreux à Mlomp. Une faible régénération est notée dans le terroir villageois de Mlomp. La strate cinq (> 15 m) qui représente les nérés adultes ou vieillissants concentre moins d'individus dans le terroir. En effet, le néré est fragile aux vents et aux feux de brousse qui entraînent souvent sa mort. Il était aussi négligé par la population à cause du manque de connaissance de son intérêt économique. C'est ce qui explique le faible effectif de la strate cinq.

3.4.2 Répartition de *Parkia biglobosa* selon la circonférence

Des mesures de circonférence des individus de *Parkia biglobosa* ont été faites pour déterminer la grosseur des arbres. Les individus mesurés ont des diamètres supérieurs à 10 cm. Ainsi, les mesures sont faites à 1,30 m du sol (hauteur de poitrine). Ainsi, nous avons réparti les individus en cinq classes :]<50 cm [; [50 - 100 cm [; [100 - 150 cm [; [150 - 200 cm [;]>200cm [.

Figure 4: Distribution des individus de *Parkia biglobosa* selon la circonférence (Source: ASUFOR/Ng. W. FAYE, B. FAYE, 2021)

Dans le terroir villageois de Mlomp, la circonférence de *Parkia biglobosa* peut aller jusqu'à plus de 2 m. Les individus les plus représentés sont ceux qui ont une circonférence comprise entre 100 et 150 cm. En effet, les classes [50 - 100 cm] et [100 - 150 cm] représentent 68% contre 21% pour les classes [150 - 200 cm] et [>200cm]. La classe <50 cm] représente 11%. C'est la classe [>200cm] qui a moins d'individus avec un taux de 5%.

La présence importante d'individus de circonférence moyenne (arbres productifs) montre et assure un potentiel de production important du terroir villageois. Mais, le faible taux d'individus à grande circonférence montre que le rajeunissement prend le dessus. En effet, si ce rajeunissement est géré et maintenue, il peut assurer la relève des individus vieux.

3.5 Densité de *Parkia biglobosa* dans le terroir villageois de Mlomp

Parkia biglobosa est présent dans le terroir villageois de Mlomp mais sa répartition et sa densité ne sont pas les mêmes dans toutes les zones. Dans le tableau ci-dessous, nous avons présenté les individus recensés dans chaque placette et rapportés ses valeurs à l'hectare, ce qui correspond à la densité.

Tableau IV: Densité de *Parkia biglobosa* selon la superficie dans le terroir de Mlomp

MLOMP	
Numéro placette	Nombre d'individus 900m ²
Placette 1	4
Placette 2	4
Placette 3	5
Placette 4	6
Placette 5	5
Placette 6	23
Placette 7	13
Placette 8	12
Placette 9	13
Placette 10	9
Placette 11	9
Placette 12	12
Placette 13	21
Placette 14	13
Placette 15	14
Placette 16	4

Placette 17	5
Placette 18	4
Placette 19	2
Placette 20	9
Placette 21	5
Placette 22	15
Placette 23	9
Placette 24	12
Placette 25	11
Total	239
Densité	106 pieds/ha

Source: ASUFOR/Ng. W. FAYE, B. FAYE, 2021

D'après les inventaires réalisés dans ce terroir villageois, *Parkia biglobosa* a une densité moyenne de 106 individus/ha à Mlomp. La densité varie d'une placette à l'autre mais aussi d'une zone à une autre. Ces résultats sont à relativiser parce que pendant l'inventaire, nous avons ciblé les endroits où l'espèce est plus présente et cela peut entraîner une surestimation de sa densité. La régénération naturelle de *Parkia* occupe aussi une part importante sur sa densité. Les nérés régénérés sont maintenant conservés dans les zones de culture du fait de la prise de conscience des populations sur son potentiel fertilisant et économique. Ainsi, la plus grande partie de la densité est occupée par les nérés adultes. L'autre constat est que l'espèce n'entre pas dans la fabrication du charbon de bois mais elle est utilisée pour le bois de chauffe si et seulement si elle est morte.

3.6 La régénération de *Parkia biglobosa*

La régénération concerne tous les individus dont leur diamètre n'a pas pu être mesuré (diamètre inférieur à 10 cm). Ces individus ont permis d'analyser la régénération et de calculer le taux de régénération du peuplement (TRP) de *Parkia biglobosa* dans le terroir villageois de Mlomp.

Ce taux est donné en pourcentage entre l'effectif total des jeunes plantes et l'effectif total du peuplement.

Tableau V: la régénération de *Parkia* dans le terroir villageois de Mlomp

MLOMP		
Numero placette	Effectif	Taux
Placette 1	1	1,33%
Placette 2	0	0%
Placette 3	0	0%
Placette 4	0	0%
Placette 5	0	0%
Placette 6	16	21,33%
Placette 7	6	8%
Placette 8	3	4%
Placette 9	4	5,33%
Placette 10	7	9,33%
Placette 11	0	0%
Placette 12	3	4%
Placette 13	10	13,33%
Placette 14	2	2,67%
Placette 15	7	9,33%
Placette 16	0	0%
Placette 17	0	0%
Placette 18	0	0%
Placette 19	0	0%

Placette 20	0	0%
Placette 21	1	1,33%
Placette 22	5	6,67%
Placette 23	1	1,33%
Placette 24	7	9,33%
Placette 25	2	2,67%
TRP	31,12%	

Source: ASUFOR/Ng. W. FAYE, B. FAYE, 2021

Le tableau ci-dessus donne le taux de régénération naturelle dans toutes les placettes du terroir villageois de Mlomp. Ainsi pour dans ce terroir villageois, la plus forte régénération est notée sur la placette 6 avec un taux de 21,33%. Mais parmi les 25 placettes réalisées dans ce terroir, 10 ont noté une absence de régénération. Ces placettes sont marquées par une forte emprise agricole (surtout la plantation de l'*Anacardium occidentale*). L'absence de régénération est souvent due aux actions anthropiques avec l'agriculture et la proximité des implantations humaines ou influencés par les effets des feux de brousse. Le TRP de ce terroir est de 31,12%. Ce dernier est important et s'il est bien géré et protégé peut favoriser une croissance sur le potentiel exploitable de *Parkia*.

4. Discussion :

Les résultats de cette étude ont montré que la flore du terroir villageois de Mlomp est riche de 35 espèces réparties en 34 genres et appartenant à 17 familles. La famille des *Caesalpiniaceae* est la plus représentée dans ce terroir et compte 5 espèces. Les zones agroforestières du terroir villageois de Mlomp sont plus riches en diversité floristique que les parcs agroforestiers de Kagnobon et Mangagoulack. En effet, dans ces derniers, Diatta et al. (2020) ont enregistré 29 espèces réparties en 27 genres et appartenant à 13 familles sur une superficie totale de 18 ha.

En termes d'effectif, 239 individus de *Parkia biglobosa* ont été recensés dans la zone d'étude sur une superficie de 2,25 ha avec une densité 106 individus/ha. Ces effectifs sont largement supérieurs à ceux de la région

de Tandjilé-Ouest (Tchad) et des parcs agroforestiers de Kagnobon et Mangagoulack (Bignona, Sénégal). En effet, dans la région de Tandjilé-Ouest, Avana-Tientcheu et al. (2019) ont recensé 367 individus sur une superficie 16 ha. Ainsi, dans les parcs agroforestiers de Kagnobon et Mangagoulack, Diatta et al. (2020) ont enregistré 232 individus de *Parkia* sur une superficie de 18 ha. Parmi les espèces recensées dans le terroir villageois de Mlomp, *Guiera senegalensis* est plus représentée avec une fréquence de 19,37% contre 7,3% pour *Parkia biglobosa*. Cette dernière est la quatrième espèce la plus représentée dans ce terroir alors que dans les sites de Kagnobon et Mangagoulack, elle représente la première espèce en termes d'effectifs.

La régénération du peuplement de *Parkia biglobosa* est important dans la zone étudiée. Elle est de 31,12%. Cette importance de la régénération pourrait être liée à la chute des graines causée par les vents, la consommation avicole et la cueillette tardive des fruits.

La structure verticale du peuplement de *Parkia* est dominée par les individus de la classe [10 à 15 m] dans le terroir de de Mlomp. Ces résultats sont semblables à ceux trouvés par Sy O. H. (2019) pour *Carapa procera* et *Detarium senegalense* dans la Commune de Kartiack. Quant à la structure horizontale, ce sont les individus de la classe [100 – 150 cm] qui sont plus représenté à Mlomp. Cette structure est différente de celle trouvé par Mbengue N. P. (2019) pour le parc à *Vitellaria paradoxa* dont la classe [0 – 10 cm] est largement dominante. Un parc beaucoup plus jeune avec un taux de régénération plus élevé.

5. Conclusion

Cette étude a permis de monter le potentiel de *Parkia biglobosa* dans le terroir villageois de Mlomp. L'inventaire floristique a permis de recenser 35 espèces réparties en 34 genres et 17 familles sur le terroir villageois. En effet, les conditions climatiques favorables combinées à la position géographique ont permis le développement de plusieurs espèces végétales comme *Parkia biglobosa*, *Dialium guineense*, *Icacina senegalensis*, *Guiera senegalensis* et *Borassus aethiopum*. Ces espèces sont plus fréquentes dans les placettes réalisées au niveau du terroir de Mlomp. Ainsi, pour *Parkia biglobosa*, le terroir de Mlomp est dense de 106 individus/ha. Ce terroir compte plus de *Parkia biglobosa* productif que de *Parkia* régénéré et la

majorité ont une circonférence comprise entre 50 et 150 cm. Les individus de *Parkia* dominants ont une hauteur comprise entre 10 et 15 m. *Parkia biglobosa* a une densité de 106 individus/ha et un taux de régénération de 31,12%. L'espèce a un potentiel productif 94 individus/ha à Mlomp. Ces résultats montrent le fort potentiel de production de fruit de *Parkia* dans le terroir car les individus productifs sont plus nombreux que la régénération. Ainsi, il serait avantageux de mettre en place des méthodes de conservation efficace comme le reboisement et la régénération naturelle assistée pour maintenir *Parkia biglobosa* dans les zones agricoles.

Bibliographie

AVANA-TIENTCHEU M. L. A. et al. : *Structure des peuplements et potentiel de domestication de Parkia biglobosa dans la région de Tandjilé-Ouest (Tchad)*. In IJBCS, 2019 pp 219-236.

BERHAUT J. (1967) : *Flore du Sénégal*, 2^e édition plus complète, avec les forêts humides de la Casamance, Préface de André AUBREVILLE, éditions CLAIRAFRIQUE, Dakar, 485 p.

BERHAUT J. (1971-1979) : *Flore illustrée du Sénégal*, Tome 1 à Tome 6, Ministère du développement rural, direction des eaux et forêts, Dakar.

CSE (2013) : *Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles du Sénégal*, 388 p.

DACOSTA H. (1989) : *Précipitations et écoulements sur le bassin de la Casamance*, Thèse de doctorat, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 278 p.

DACOSTA H. et al. (2005) : *Bilan de recherche agricole et agroalimentaire au Sénégal*, ISRA, ITA, CIRAD, 72 p.

DIALLO Th. B. (2003) : *Produits de Cueillette dans la « Poche de Dialakoto » : Potentiel, Dynamique des Ligneux et Possibilités de Valorisation*, Mémoire de Maitrise, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 156 p.

DIOP M. et al. (2011) : *Ressources végétales et préférences sociales en milieu rural sénégalais*, in Revue Bois et Forêts des Tropiques, N° 310 (4), pp 57 - 68.

FAYE B. (2007) : *Etude de la dynamique d'espaces forestiers adjacents à partir d'une approche comparé de techniques d'inventaire (les FC de Koutal et Kouyong près de Kaolack)*, Mémoire de DEA, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 80 p. + annexes.

GOUDIABY M. (2013) : *Les parcs agroforestiers en Basse Casamance : contribution du Parkia biglobosa (nééré) à la réduction des ménages de la communauté rurale de Mangagoulack au Sénégal*, Mémoire de Maitrise, Université Laval, 98 p.

DIATTA E. A. et al (2020) : Importance socioéconomique de *Parkia biglobosa* dans le système agroforestier en Basse Casamance, Sénégal, In Revue Afrique SCIENCE 17, vol4, novembre 2020 pp 1-17.

SY O. H. (2019) : *Caractérisation du peuplement de Carapa Procedera et de Detarium Senegalense dans le Blouf : Exemple de la commune de Kartiack*, Mémoire de master 2, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 132p.

KANE I. C. (2006) : *La valorisation du prélèvement végétal un pari écologique et économique pour le monde paysan en milieu sud-soudanien sénégalais*, Thèse de doctorat en géographie, UCAD/UJM, Lyon 3, 369 p.

MBAYE E. (2006) : *La Cueillette en brousse : Territoires et filières du Gandoul. Fonctionnement, logiques, perspectives*, Thèse de Doctorat, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 418 p.

MBENGUE N. P. (2019) : *Contribution à l'étude de parc agro forestier en Afrique de l'Ouest : exploitation du parc à karité (Vitellaria paradoxa) de Saraya*, Thèse de Doctorat Unique, FLSH, ED ETHOS, UCAD, 302 p.

NDONG J-B (1995) : *L'évolution de la pluviométrie au Sénégal et les incidences de la sécheresse récente sur l'environnement*, in Revue de Géographie de Lyon, Vol70-3-4, pp 193-198.

RONGEAD G. (2014): *Parkia biglobosa*, Rapport téléchargé sur <http://www.rongead.org> le 15/09/2020 à 10h-30mn, 16p.

SAMBOU N. (2012) : *L'exploitation de l'huile de palme dans le terroir villageois de Kartiack (Département de Bignona) : Organisation de la filière*, Mémoire de Master 2, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 87p.

SANE I. (2010) : *Etat actuel de la couverture forestière dans le Département de Bignona : cas des forêts classées de Boutolate, Diégonne, Caparan et Tedième*, Mémoire de maitrise, Département de Géographie (FLSH), UCAD, 164p.

SINA S. (2006): *Reproduction et Diversité génétique chez Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don*, Thèse de doctorat CNSF, Université de Wageningen, Burkina Faso, 101p, téléchargé le 15/09/2020 à 19h 20 sur <https://edepot.wur.nl>.

SINA S. (2006): *Reproduction et Diversité génétique chez Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don*, Thèse de doctorat CNSF, Université de Wageningen, Burkina Faso, 101p, téléchargé le 15/09/2020 à 19h 20 sur <https://edepot.wur.nl>.